

DORIVOR PUSHTI KATARANTUS O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Jangabaeva Aygul Sarsenbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti docenti.

Kudaynazarova Aysuliy Aynazarovna

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti.

ajsulukudajnazarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Maqolada dorivor pushti katarantus o‘simligining shifobaxsh xususiyatlari, biologiyasi, morfologiyasi va yetishtirish texnologiyasi haqida bayon etilgan. Hozirgi kunda dorivor o‘simliklarni kamayib ketayotganligi, ayniqsa dorivor o‘simliklarning kamayishi, pushti katarantus o‘simligini to‘liq yetishtirish texnologiyasini yo‘qligi, bu o‘simlikni yovvoyi turi judayam kamayib ketgani va bu o‘simlik ustida amaliy tajribalar kamligi hammamizga ma‘lum. Shuningdek bu o‘simlikdan olinadigan vinblastin moddasi va uning hosilalari turli diabet kasalliklari va rak kasalliklariga davo sifatida ishlatilishini alohida e‘tirof etsak b‘oladi.

Kalit so‘zlar: vinblastin, vinkristin, sitotoksin, vinikrin, dorivor pushti katarantus parvarishi va yetishtirish usullari, agrotexnik omillar.

Аннотация: В статье описаны лекарственные свойства, биология морфология и технология выращивания катарантуса розового. Мы все знаем, что в настоящее время лекарственные растения находятся в упадке, особенно это касается лекарственных растений, отсутствия технологий для полноценного выращивания катарантуса розового, значительно сокращения численности диких видов этого растения и отсутствие практических экспериментов с этим растением. Стоит также отметить, что вещество винбластин и его свойства, которые извлекаются из этого растения, используется для лечения различных заболеваний, таких как диабет а рак.

Ключевое слово: винбластин, винкрестин, ситотоксин, виникрин, уход и виды выращивание лекарственного розового катарантуса, агротехнические факторы.

Annotation: The article describes the medicinal properties, biology, morphology and cultivation technology of the rose catharanthus. We all know that medicinal plants are currently in decline, especially medicinal plants, the lack of technology for the full-fledged cultivation of Catharanthus roseus, a significant reduction in the number of wild species of this plant and the lack of practical experiments with this plant. It is also worth noting that the substance vinblastine and its properties, which are extracted from this plant, are used to treat various diseases such as diabetes and cancer.

Keyword: vinblastine, vincristine, sitotoxin, vinicrin, care and types of cultivation of medicinal pink catharanthus, agrotechnical factors.

Dorivor pushti katarantus - Pushti katarantus (pushti bo‘rigul) - Catharanthus roseus (L.) G. Don. (Vincarosea L.) kendir doshlar Apacynaceae oilasiga kiradi. Tik o‘sovchi yoki yoyilib o‘sovchi, balandligi (uzunsimon) 30-60 sm poyali, doim yashil buta. Poyasi silindrsimon, tuksiz yoki ba‘zi formalarida tukli. Barglari ellipssimon yoki cho‘ziq ellipssimon, to‘q yashil, yaltiroq, qalin tekis qirrali bo‘lib, qisqa bandi yordamida poya va shoxlarida qarama-qarshi joylashgan. Yirik, chiroyli, qizil-pushti rangli gullari 2-4 tadan poyaning yuqori qismidagi barglar qo‘ltig‘idan o‘sib chiqqan. Gulqo‘rgoni murakkab. Gulkosachasi besh bo‘lakli, yashil rangli, gultojibarglari birlashgan, ba‘zan oq, pushti va qizil rangli bolishi mumkin. Mevasi- qo‘shbargcha. Katarantus o‘simligi- pushti bo‘rigul, vinka, pushti katarantus yoki pushti barvinog ko‘pincha bu o‘simlik Madagaskar barvinogi deb ham ataladi, chunki turkum shu orolning endemigi hisoblanadi. Bundan tashqari pushti katarantus g‘arbiy Hindistonda ham uchraydi.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibidagi indol unumi bo‘lgan ikki guruhga kiruvchi 80 tagacha alkaloidlar bor: monomerlar (aymalin, serpentin, loxnerin va boshqalar) hamda dimerlar (vinblastin, vinkristin va boshqalar). Monomer alkaloidlari, rauvolfiyani alkaloidlari singari organizmga ta‘sir ko‘rsatadi.

Qo‘llaniladigan qismi: barg, poya va gullari ishlatiladi

Ishlatilishi: Katarantus dorivor preparatlari ba‘zi rak kasalliklarini (limfogranulematoz, gematosarkoma, mielomada rozevin-vinblastin hamda neyroblastoma, leykoz vitson shishi, melanoma ko‘krak sut bezi raki va boshqa shishlarda, vinkristin) davolashda qo‘llaniladi. Bu preparatlar sitotaksik (rak hujayralarini o‘ldirish) ta‘siriga ega.

Agrotexnik tadbirlar: Pushti katarantus o‘simligini haydab ekiladigan ekinlardan bo‘shagan va begona o‘tlardan tozalangan yerlarga ekish maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘simlik ekiladigan yerlarni kuzda tayyorlanadi. Urug‘ aprel oyining boshlarida tuproq qarorati 18-20 C bo‘lganda qator oralari 50-60 sm dan qilib sabzavot ekadigan uskunalarda tuproq yuzasiga 0.5 -1 sm chuqurlikda ekiladi. Urug‘ tuproq yuzasiga bir tekis tushishi uchun chirigan go‘ng, qum va boshqa mahsulotlar bilan aralashtirib ekiladi.

Urug‘larni sug‘orish maqsadida ekish agregatlariga okuchniklar tirkab egatlar olinadi. Ekilgan urug‘lar tuproq ostida qolib ketmasligi uchun egatlar mayda olinadi. Urug‘lar unib chiqqunga qadar jildiratib turadi. Maysalar 20-25 kundan keyin paydo bo‘ladi. Bu subtropik o‘simlik bo‘lganligi sababli tuproq qarorati 20-25 C da yuqori bolishiga harakat qilish lozim. O‘simlikda 3-4 da chin barg hosil bo‘lganda har 15-20 sm oraliqda har bir uyaga 1-2 tadan o‘simlik qoldirib yagana etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O‘. Ahmedov, A. Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov ‘Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi’ Toshkent – 2020. B-70-72;
2. B.Yo To‘qtaev, E.T.Ahmedov, E.T.Berdiev, U.F.Fayzullaev, M.S.Haytboev ‘Dorivor o‘simliklarni yetishtirish’ – 2021 b. 10-13
3. M.A. Jo‘raeva ‘Dorivor o‘simliklar atlas’ Toshkent - 2019